

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Madurai Rock Temples

Dr. S. Jagannath, Assistant Professor of Tamil, Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur,

Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7772-2066>

DOI: 10.5281/zenodo.7954572

Abstract

Rock Temples are unique among Indian temple architecture. Unlike other temples, they are made entirely out of rocks other than brick, wood, metal or lime. This is considered to be its special feature. Many Rock Cut Temples are found all over India. Hundreds of Rock Cut Temples are found in the Tamil region in particular. Early Pandyas who were one among the prominent rulers of south Tamilnadu, made great contributions to this type of temple architecture and they carved many Rock Cut Temples. This article is going to explore the historical importance and special features of Rock Cut Temples like Thiruparamkundram, Thenparamkundram, Yanaimalai, Ladan Kovil, Varichiyoor Rock Cut Temples and Arrittapatti which are found around Madurai region. The article particularly discusses the views of the researches such as Thiruparamkundram Rock Cuts, Panjayadhana Rock Cuts, Thenparam Kundram Rock Cuts were changed from Jain Rock Cuts to Saivate Rock Cuts and Yanaimalai Rock Cuts were erected to warn Jains.

Keywords: Rock Cut Temples, Thiruparamkundram, Thenparamkundram, Yanaimalai, Ladan Kovil, Varichiyoor and Arrittapatti.

References

- [1] Seenivasan, K. R. *Thennindhiyak Kovilgal*. National Book Trust, India, 2011.
- [2] Dr. Dayalan, D. *Kallilae Kalaivannam*. Youtube, Uploaded by Tamil Heritage, Accessed 19 Feb. 2023, www.youtube.com/live/Y2Tja8MIllk?feature=share
- [3] Rajendran, P., Sandhalingam, S. *Koyirkalai*. NCBH Publication, 2017.
- [4] Dr Sedhuraman, K., Dr Vedhachalam, V. *Indhiya Kalai Varalatrill Aruvagai Deiva Valibadu*. Dhanalakshmi Publication, Tanjore, 2020.
- [5] *Thiruparam Kundram Samanathai Alithu Thondriyadha*. Tamil Kalanjiyam, Accessed 04 Oct, 2018, thamilkalanjiyam.blogspot.com/2018/10/blog-post_4.html?m=1
- [6] Dr Valli. "THF: Anaimalai Sriyoga Narasimar Rock Cut Temple" Youtube, Uploaded by Dr K. Subashini, Accessed 13 Jan. 2015, youtu.be/Wj_zo2Aa2BU
- [7] Kodangi Konar, *Chellaiya*. Interview. Conducted by S. Jagannath. On 01 May. 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

மதுரை மாநகரக் குடைவரைகள்

முனைவர் செ. ஜகந்நாத், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ எஸ். ராமசாமி நாயுடு ஞாபகர்த்தக் கல்லூரி,

சாத்தூர், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ORCID: [ORCID: https://orcid.org/0009-0001-7772-2066](https://orcid.org/0009-0001-7772-2066)

DOI: 10.5281/zenodo.7954572

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்தியக் கோவில் கட்டுமானக் கலையில் குடைவரைகள் தனித்துவம் கொண்ட வடிவமைப்பாகும். பிற கட்டுமானக் கோவில்கள் போலின்றி செங்கல், மரம், உலோகம், சுண்ணாம்புக் காரை என எதுவும் பயன்படுத்தப்படாமல் முழுக்க முழுக்கப் பாறைகளைக் குடைந்து மட்டுமே இவை உருவாக்கப்படுவது இதன் தனிச்சிறப்பு. இந்தியா முழுவதும் பல குடைவரைகள் காணப்பட்டாலும் தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் நூற்றுக்கணக்கில் குடைவரைகள் காணப்படுகின்றன. தென் தமிழகப் பகுதியை ஆண்ட மன்னர்களுள் முக்கியமானவர்களான முற்காலப் பாண்டியர்கள் காலத்தில் பற்பல குடைவரைகள் எழுந்தன. அவற்றுள் மதுரைக்கருகில் அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம், தென்பரங்குன்றம், யானைமலை, லாடன் கோவில், வரிச்சியூர் குடைவரைகள், அரிட்டாபட்டி ஆகிய குடைவரைகளின் சிறப்பியல்புகளும் அக்குடைவரைகளுக்கு அமைந்துள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவத்தையும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது. குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றம் குடைவரை பஞ்சாயதனக் குடைவரை, தென்பரங்குன்றம் குடைவரை சமணக் குடைவரையாக இருந்து பின் சைவக் குடைவரையாக மாற்றப்பட்டது, யானைமலைக் குடைவரை சமணர்களை எச்சரிக்கும் நோக்கில் குடைவிக்கப்பட்டது போன்ற ஆய்வாளர்களின் கருத்துகள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புச்சொற்கள்: குடைவரைக் கோவில்கள், திருப்பரங்குன்றம், தென்பரங்குன்றம், யானைமலை, லாடன் கோவில், வரிச்சியூர் குடைவரைகள், அரிட்டாபட்டி.

முன்னுரை

இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் தனித்துவ அடையாளங்களுள் ஒன்றாகத் திகழ்வன கோவில்களாகும். பன்னெடுங்காலங்களாக இந்நிலத்தில் செழித்து வளர்ந்துள்ள பலவகைக் கோவில் வடிவமைப்புகளுள் செங்கல், மரம், உலோகம், சுண்ணாம்புக் காரை ஆகிய ஏதுமில்லாமல் உருவாக்கப்பட்டுள்ள குடைவரைகள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் உடையனவாகும். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் இக்குடைவரைகளுள் மதுரை

மாநகரில் அமைந்துள்ள, முற்காலப் பாண்டியர் காலத்துக்குரிய திருப்பரங்குன்றம், தென்பரங்குன்றம், யானைமலைக், லாடன் கோவில், வரிச்சியூர் குடைவரைகள், அரிட்டாபட்டி குடைவரை ஆகியவற்றின் சிறப்பியல்புகளை மட்டும் எடுத்துக்காட்டும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

தமிழகக் குடைவரைகள்

கி. பி. 5 ஆம் நூற்றாண்டளவில் தக்காணம் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஏராளமான குடைவரைக் கோவில்கள் உருப்பெற்றன. தக்காணப் பகுதியின் வாதாபி (பாதாமி) சாளுக்கியர்களும், வேங்கிச் சாளுக்கியர்கள் (அல்லது கீழைச் சாளுக்கியர்) காஞ்சிப் பல்லவர்கள், தென் தமிழகப் பாண்டியர்கள் ஆகியோர் இக்குடைவரைகளைத் தோற்றுவித்த முதன்மை அரசமரபினர் ஆவர். இவர்களோடு முத்தரையர்கள், அதியர்கள் போன்ற சிற்றரசர்களும் தமிழகத்தில் குடைவரைகளை அமைத்துள்ளனர்.

செங்கல்லும், மரமும் கொண்ட கட்டிடக்கலை காலத்தால் முந்தையது; இதன் கூடவே அசோகப் பேரரசன் காலம் முதல் பாறையைக் குடைந்து கோயில்கள் சமய உறைவிடங்கள் உருவாக்கும் பழக்கமும் தொடர்ந்தது. காலத்தால் அழியாத நிலைத்த பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்டதால், இத்தகு குடைவரைக் கோவில்கள் இன்னும் நிலைத்துள்ளன. (தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 27)

என இக்குடைவரைகளின் தோற்றம் பற்றிப் பேசும் கே.ஆர் சீனிவாசன்,

மரத்தாலும் செங்கல்லாலும் உருவான சமகாலக் கட்டிட அமைப்புகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, அவற்றைப் போலவே இக்குடைவரைக் கோவில்கள் அமைந்தன. இக்குடைவரைக் கோவில்கள் உட்புற, முன்புற கட்டிடக்கலை அமைப்புக் கூறுகளில் மட்டுமாவது சமகாலக் கட்டிடக்கலை அமைப்புகளின் நுட்பங்களைப் பின்பற்றின. இவற்றால் அன்றைய சமகாலக் கோவில்கள், வழிபட்டு இடங்கள் முதலியவற்றின் உட்புற, முன்புறஅமைப்புக் கூறுகள் பற்றி நாம் ஒரு கருத்தினை உருவாக்கிக் கொள்ள முடிகிறது. (தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 27)

என இக்குடைவரைக் கலைப்பாணிக்கு அமைந்துள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறார். ஏறத்தாழ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடைவரைகள் தமிழகத்தில் இருப்பதாகவும் அவை கடினமான பாறைகளில் குடைவிக்கப்பட்டுள்ள தன்மையே அவற்றின் தனித்துவமாகவும் முனைவர் D. தயாளன் கூறுகிறார். (கல்லலிலே கலை வண்ணம், 2023)

பாண்டியர் குடைவரைகள்

பல்லவர்களின் சமகாலத்தவர்களான பாண்டியர்கள் கி. பி. 7 நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்தும் அதன் பிறகும், தங்கள் முன்னோடிகளான பல்லவர்களைத்

தொடர்ந்து பாறைகளைக் குடைந்து கோவில் எழுப்பும் கலையைத் தோற்றுவித்தனர்.
(தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 53)

என்ற கருத்து காணப்படுகிறது. ஆனால் பாண்டியர் காலக் குடைவரையான பிள்ளையார்பட்டி குடைவரையின் அரைத்தூண் ஒன்றில் காணப்படும் 'எருக் காட்டுர் கோன் பெருந்தச்சன்' என்ற பெயர் பொறித்த கல்வெட்டின் எழுத்தமைதியைக் கி. பி. 6 ஆம் நூற்றாண்டு எனக் கருதும் ஆய்வாளர்கள் பல்லவர்களுக்கு முன்பே பாண்டியர்கள் குடைவரை அமைக்கத் தொடங்கிவிட்டனர் எனக் கருதுகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் சரிபாதியான தென்பகுதியிலும், கேரளத்திலும் பாண்டியர்கள் எழுப்பிய குடைவரைக் கோவில்கள், பல்லவர் எழுப்பியவற்றை விடவும் எண்ணிக்கையில் மிகப்பலவாகும். (தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 54)

இவ்வாறு எழுந்த பாண்டியர் கலைப்பாணிக் குடைவரைகளுள் அரிட்டாபட்டி, யானைமலை, குடுமியான் மலை, குன்றக்குடி, சித்தன்னவாசல், திருப்பரங்குன்றம், பிள்ளையார்பட்டி போன்றவை புகழ்பெற்ற குடைவரைகளாகும்.

திருப்பரங்குன்றம்

திருப்பரங்குன்றத்தின்வடபகுதியில் ஐந்து தெய்வங்களுக்கான குடைவரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிரெதிர் பக்கவாட்டுக் கருவறைகளில் சிவபிரானும் திருமாலும் இடம் பெற, நடுவில் உள்ள மாடங்களில் கொற்றவை, விநாயகர் முருகன் ஆகிய மூவரும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இக்குடைவரை,

ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையனாகிய முதலாம் வரகுண பாண்டியனின் ஆட்சிக் காலத்தில், அம்மன்னனின் மகா சாமந்தனாக (சேனாதிபதியாக)ப் பணியாற்றிய சாத்தன் கணபதி என்பவர் கலியாண்டு 847 (கி.பி. 773) இல் இங்குள்ள ஸ்ரீகோவிலையும் தடாகத்தையும் திருத்துவித்துள்ளமையை இங்குள்ள கல்வெட்டொன்றிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. கி.பி. 773 அளவில் இக்கோவில் திருத்துவிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கல்வெட்டு தெரிவிப்பதிலிருந்து கி.பி. 773 க்கு முன்பே இக்குடைவரைக் கோவில் குடைவிக்கப்பட்டுள்ளதெனக் கருதவும் வாய்ப்புள்ளது". (கோயிற்கலை, ப. 16, 17)

இக்குடைவரை ஒரு தெய்வத்துக்கு முதன்மை கொடுத்து எழுப்பப்படாமல் ஐந்து தெய்வங்களுக்கு முதன்மை கொடுத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.

திருப்பரங்குன்றம் குடைவரையில் சிவன், விஷ்ணு, துர்க்கை, கணபதி, சுப்பிரமணியர் ஆகியோரின் சிற்பங்களைக் காணலாம். இங்கு பஞ்சாயதன முறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. (இந்தியக் கலை வரலாற்றில் ஆறுவகைத் தெய்வ வழிபடு, ப. 14)

என்கின்றனர். இன்றும் 'ஸ்மார்த்தர்' என அழைக்கப்படும் அந்தணப் பிரிவினர் ஐந்து தெய்வங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் பஞ்சாயதனப் பூசையை மேற்கொள்ளக் காண்கிறோம். ஆனால் அப்பூசையிலும் ஒரு தெய்வம் முதன்மைக் கடவுளாகவும் மற்ற நான்கு தெய்வங்கள் நான்கு பக்கங்களிலும் அமைக்கப்பட்டே பூசிக்கப்படுகின்றனர். எனில் ஐந்து கடவுள்களுக்கும் ஒரே விதமான முதன்மை கொடுத்து எழுப்பப்பட்டுள்ள இக்குடைவரையைப் 'பஞ்சாயதனக் குடைவரை' என்று அழைப்பது பொருந்துமா? என்னும் வினா எழுகிறது. இக்குடைவரையைப் புதுப்பித்த சாத்தன் கணபதியின் மனைவியான நக்கன் கொற்றி இவ்வைந்து இறையருவச் சன்னதிகளுக்கும் கீழ் நிலைகளில் ஜேஷ்டாதேவி, கஜலெட்சுமி, தூர்க்கை போன்ற இறையருவங்களை எழுப்பியுள்ளார். இங்கிருக்கும் தூர்க்கை வடிவை, தன் பரிவாரங்களுடன் கூடிய புவனேசுவரி வடிவிலுள்ள தேவி என்று கே. ஆர். சீனிவாசன் கூறுகிறார். (தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 58)

திருமாலுக்குரிய கருவறையில் விஷ்ணு ஸ்ரீதேவியுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இக்கருவறையில் இவர்களுடன் மதங்க முனிவரும் காட்சியளிக்கின்றார். திருமாலுக்குரிய கருவறையின் பக்க முகப்புச் சுவரில் இரணிய வதக் காட்சியும், வைகுண்ட நாதர், பூவராகர் போன்ற இறையருவங்களும் காணப்படுகின்றன. (கோயிற்கலை, ப. 55)

இத்திருமால் தற்காலத்தில் 'பவளக்கனிவாய்ப் பெருமான்' எனப்படுகிறார்.

கிழக்குப் பக்கத்தில் பக்கவாட்டுக் கருவறையில் காணப்படும் சோமாஸ்கந்த சிற்பம் விதிவிலக்கான ஒன்றாகும். இடையில் கந்தனின்றி உமையும் சிவனும் அமர்ந்த கோலத்தில் உமாசுகித மூர்த்தியாக உள்ள புடைப்புச் சிற்பம் பாண்டியர் குடைவரைக் கோவிலில் குறிப்பிடத் தகுந்த ஒன்றாகும். (தென்னிந்தியக் கோவில்கள், ப. 58)

இச்சிவபிரான் சன்னதி தற்காலத்தில் சத்யகிரீஸ்வரர் சன்னதி எனப்படுகிறது.

சோமாஸ்கந்தர் அமர்ந்திருக்கும் கருவறையின் பக்கமுகப்புச் சுவரில் சிரித்த முகத்துடன் சதுர தாண்டவம் ஆடும் நடராசப் பெருமானின் ஆட்டத்தையும் அருகில் நின்று கண்டுகளிக்கும் சிவகாமி அம்மனையும், நடராசப் பெருமானின் நடனத்திற்கு நந்தி மத்தளம் கொட்ட சிவகணங்கள் அனந்தக் களிப்புடன் துள்ளிக் குதிக்கும் அழகையும், அன்னையர் எழுவர் (சப்த மாதர்) ஆடும் அழகையும் கண்டு மகிழலாம். (கோயிற்கலை, ப. 17)

தென்பரங்குன்றம்

திருப்பரங்குன்றத்தின் பின் பகுதியில் தென்பரங்குன்றம் அல்லது உமையாண்டார் கோவில் என்னும் குடைவரைக் கோவில் காணப்படுகிறது. இங்குக் கிழக்கு நோக்கிய கருவறையும், முன்னால் விசாலமான மண்டபமும் காணப்படுகின்றன. இம்முன் மண்டபத்தில்

நடராசர், சிவகாமி, முருகன், வள்ளி, தேவசேனை ஆகியோர் சிற்பங்கள் சிதைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன. இம்மண்டப மேற்குச் சுவரில் மாறவர்மன் முதலாம் சுந்தர பாண்டியனின் ஏழாம் ஆட்சியாண்டுக்குக் கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. இக்குடைவரையின் வெளியே உள்ள பாறையில் தேவார மூவர், பைரவர், விநாயகர், பிரசன்ன தேவர் என்னும் துறவி, அவரது சீடர்களின் உருவங்கள் ஆகிய சிற்பங்கள் உள்ளன. இவை கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டு கலைப்பணியாகக் கருதப்படுகின்றன.

உமையாண்டார் கோவில் சமணக் குடைவரையாக வெட்டப்பட்டுப் பிற்காலத்தில் சைவக் குடைவரையாக மாற்றப்பட்டது என்ற கருத்து நிலவுகிறது. இக்கருத்து தோன்ற மூன்று காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

- அசோக மரத்தின் கீழ் நின்ற சமணத் தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் அர்த்தநாரீசுவரர் ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- அர்த்த மண்டபத்தில் உள்ள சமணச் சிற்பங்களை நீக்கி கோஷ்டத்தை ஆழப்படுத்தி சைவச் சிற்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
- பாகுபலி சிற்பத்தின் கைகளை மாற்றி பைரவர் சிற்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இக்கருத்தை மரு. கலைக்கோவன் மறுக்கிறார்.

- அர்த்தநாரீசர் சிலையின் தலைப்பகுதியில் காணப்படும் அசோக மரத்துக்கும் பிற சமண சிற்பங்களில் காணப்படும் அசோக மரத்துக்கும் உருவ அமைப்பால் க வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே இது சமணச் சிற்பம் அல்ல அர்த்தநாரீசராகிய சைவ சமயச் சிற்பமே.
- அர்த்த மண்டபத்தில் உள்ள சைவச் சிற்பங்கள் சமணச் சிற்பங்களை நீக்கிச் செதுக்கப்பட்டிருந்தால் விளிம்பு வரை இல்லாமல் சற்று ஆழமாகவே சிற்பம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- சமண பாகுபலி கைகள் நெகிழ்வாகத் தொங்கிய நிலையிலேயே இருக்கும். ஆனால் பைரவருக்கோ முழங்கை மடங்கியது போல் செதுக்கி உள்ளனர். சிற்பமாக வடிக்கும் போது தொங்கவிட்ட கைகளை மடக்கிய கைகளாக மாற்றாவே இயலாது.

ஆகிய காரணங்களை முன்வைத்து உமையாண்டார் கோவில் சைவ சமயக் குடைவரையே என நிறுவுகிறார். (தமிழ்க்களஞ்சியம், 2018)

நரசிங்கம் குடைவரை

மதுரையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் சாலையில் மதுரைக்கும் மேலூருக்கும் நடுவிலுள்ள ஒத்தக்கடை யானைமலையின் மேற்குப்பக்க அடிவாரத்தில் நரசிங்கப் பெருமானுக்கான குடைவரை உள்ளது. இக்கோவில் இறைவன் 'நரசிம்ம ஆழ்வார்' என்றும் 'ஆனைமலை ஆழ்வார்' என்றும் கல்வெட்டுகளில் சுட்டப்படுகிறார்.

ஐடில பராந்தக நெடுஞ்சடையனாகிய முதலாம் வரகுணனின் ஆட்சிக் காலத்தில் இக்குடைவரை எடுக்கப்பட்டது. அம்மன்னனிடம் உத்தரமந்திரியாகப் பணியாற்றிய மூவேந்த மங்கலப் பேரரையனாகிய களக்குடி வைத்யன் மாறங்காரி இந்த ஆணைமலை நரசிங்கப்பெருமாள் குடைவரையைக் குடைவிக்கும் பணியினை மேற்கொண்டிருந்தான். கோவில் உருவாக்கப்பணி முழுமை பெறா முன்பே மரணமடைந்தான். அவனுக்குப் பின் உத்தரமந்திரியாகப் பதவிபெற்ற அவனுடைய தம்பி பாண்டி மங்கல விசையரையனாகிய மாறன் எயினன் இக்குடைவரைப் பணியை முற்றுவித்தான். இச்செய்தியை இக்கோவிலில் காணப்படும் கல்வெட்டு வழங்குகிறது. 'சம்புரோஷணம்' என்ற வடசொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல்லான 'நீர்தெளித்தல்' என்ற சொல் இக்கல்வெட்டில் உள்ளது. யானைமலை சமணர்கள் நிறைந்த மலைப்பகுதியாக இருந்ததால் இங்கிருக்கும் சமணர்களை எச்சரிக்கும் தொனியிலேயே வைதிக சமயத்தாரால் இங்கு நரசிம்மர் ஆலயம் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கருதுகோளை ஆய்வாளர்கள் முன்வைக்கின்றனர் (Anaimalai Sriyoga Narasimar Rock Cut Temple, 2015). ஆனால் பாஞ்சராத்திர ஆகம அறிஞரான திரு. அனீஷ் கிருஷ்ணன் நாயர் அவர்கள் தவசிகளும் கடுந்துறவிகளும் அடர்ந்த காடுகளில் வாழ்வார். அவ்வாறான காடுகளில் அவர்களால் வழிபாடு செய்யத் தக்க நரசிம்ம வடிவங்களை நிறுவ வேண்டும் என்று பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின் காபிஞ்சல ஸம்ஹிதை கூறுவதாகக் கட்டுரையாளரிடம் தெரிவித்தார். மேலும் இங்குத் திருபிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள நரசிம்மர் யோக வடிவமானவர். அதாவது தவக்கோலம் பூண்ட அமைதி நிறைந்த வடிவம். இவ்வடிவம் எதிரிகளை எச்சரிக்கவோ வீழ்த்தவோ வழிபடப்படுவதில்லை.

மாறாக ஹிரண்ய ஸம்ஹாரம் செய்யும் உக்ர நரசிம்மத் திருக்கோலம் தான் எதிரிகளை அழிக்கும் ஆற்றல் கொண்டதாக வணங்கப்படுகிறது. எனவே இது சமணர்களுக்கு எதிர்ப்பாக உருவான கோவிலாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்றே எண்ண இடமேற்படுகிறது .

லாடன் கோவில்

யானைமலை நரசிங்கப் பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகிலேயே முருகனுக்கு என்று அமைக்கப்பட்ட தனிக்குடைவரைக் கோவில் ஒன்று லாடன் கோவில் என்ற பெயரில் காணப்படுகிறது. லாடர்கள் எனப்படுவோர் வடநாட்டில் வாழ்ந்த சைவத் துறவிகள் ஆவர். குஜராத் , வங்காளம் போன்ற பகுதிகள் லாட தேசம் என வழங்கப்பட்டமையால் அங்கிருந்து தமிழகம் நோக்கிப் பயணித்த சைவத் துறவிகளை லாட சன்னியாசிகள் என்று அழைக்கும் வழக்கம் உருவாகியது. இன்றும் தென்தமிழக நாட்டார் தெய்வங்களுள் ஒன்றான லாட சன்னாசி என்ற தெய்வம் காசியிலிருந்து வந்ததாகவே சொல்லப்படுகிறது. இங்குக் காசி என்பதை வட இந்தியா எனக் குறிப்பதற்கான அடையாளமாகக் கருதலாம்.

சாமி நீ பிறந்தது கயிலாயம்

போய்வளர்ந்தாய் வடகாசி

புலியாம் புலிதோலாம் உன் மேனிக்கு

புள்ளிமான் ஆசனமாம் என் சுவாமிக்கு

மார்நிறைய பூ நூலாம் மடிநிறைய பஞ்சாங்கம்

என் காட்டுப் பரதேசி கானகத்துப் பரதேசி

ரோட்டுப் பரதேசி என் சுவாமி நீ லாடத்து பரதேசி நீ லங்கோட்டுப் பரதேசி

காசிக்கமண்டலத்து நீர்ரெடுத்து நித்தம் உனை பூசித்தேன்.

சாம்பல்பரதேசி என் சத்குருவோ மாயாண்டி. (கோடாங்கி செல்லையாக் கோனார்)

என அமையும் லாடசன்னாசி வருணிப்புப் பாடலும் லாட சன்னாசி தெய்வம் ஒருவர் மீது வந்து ஆவேசித்துப் பேசும் போது சாமியாடும் நபர் ஏதோ வட இந்திய மொழியில் பேசிச் சாமியாடுவதும் லாட சன்னாசி மாமிசப் படையல் ஏற்காமல் சுத்த பூசை மட்டும் ஏற்பதும் குறிப்பாக வட இந்தியத் துறவிகள் போல் பயன்படுத்தும் சிவபானம் என்னும் போதைப் பொருளுக்கு இணையாகச் சுருட்டு படைக்கப்படுவதும் இத்தெய்வத்தின் வட நாட்டுத் தொடர்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன. அவ்வாறான லாடர்கள் பலர் தங்கிச் சென்ற பகுதி ஆதலால் இவ்விடம் லாடன் கோவில் எனப் பெயர் பெற்றதாகக் கருதலாம். குடைவரையினுள் செல்ல உதவும் பக்கவாட்டுப் படிக்கட்டுகள் உட்பட தாய்ப்பாறையிலேயே இக்குடைவரையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பம்சம் ஆகும். கருவறையில் முருகன் கண்ணிமாலை சன்னவீரம் ஆகியவை அணிந்தவராக உள்ளார். அருகில் தேவசேனை சற்றே நாணத்துடன் காணப்படுகிறார். இச்சிற்ப அமைதி வேறெங்கும் காணப்படாத வகையினதாகும். இக்கருவறையின் இருபுறமும் துவாரபாலகருக்குப் பதிலாக முருகனுக்கே உரிய சேவலும் மயிலும் காணப்படுகின்றன. இக்கோவிலின் பூ மாலையுடன் காட்சி தரும் ஒருவர் இக்குடைவரையைப் புதுப்பித்த வட்டக்குறிச்சி தம்பிரான் பட்டசோமாசிரியராக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

வரிச்சியூர் குடைவரைகள்

மதுரையிலிருந்து சுமார் 15 கி.மீ. தொலைவில் சிவகங்கை செல்லும் சாலையில் வரிச்சியூர் உள்ளது. இங்குள்ள சிறு குன்றின் கிழக்குப் புறத்தில் உதயகிரீஸ்வரர் குடைவரையும் மேற்குப் புறத்தில் அர்த்தகிரீஸ்வரர் குடைவரையும் காணப்படுகின்றன. சூரிய உதயம் ஆகும் திசை நோக்கியிருப்பவர் உதயகிரீஸ்வரர் என்றும் அஸ்தமிக்கும் திசையிலிருப்பவர் அர்த்தகிரீஸ்வரர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இக்குடைவரைகளின் தாய்ப்பாறையிலேயே லிங்கம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குன்றின் எதிரில் உள்ள மற்றொரு குன்றில் நீலகண்டேசுவரர் குடைவரை காணப்படுகிறது. இக்குடைவரைக்கு அருகில் சப்த

மாதர்கள், வீரபத்திரர், விநாயகர் ஆகியோரின் புடைப்புச் சிற்பங்கள் கொண்ட குடைவரையும் உள்ளது.

அரிட்டாபட்டி

அரிட்டாபட்டி மலை யானைமலைக்கு வடக்கே திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் நரசிங்கம்பட்டிக்கு வடமேற்கே அமைந்துள்ளது. மதுரையிலிருந்து பதினேழு கி.மீ. தொலைவுள்ள இம்மலையைக் கழிஞ்ச மலை என அழைக்கின்றனர். இம்மலையின் மேற்குப் பகுதியில் சிவனுக்கென்று ஒரு குடைவரை வெட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு முன் மண்டபத்துடன் கூடிய சிறிய கருவறை அமைந்துள்ளது. கருவறையில் தாய்ப்பறையிலேயே வெட்டப்பட்ட இலிங்கத் திருமேனி காணப்படுகிறது. மண்டபத்தின் முன் வரிசையில் மட்டும் இரண்டு தூண்களும், இரண்டு அரைத் தூண்களும் உள்ளன. வெளிப்புறச் சுவரில் விநாயகர், லகுலீசர் ஆகியோரின் சிற்பங்கள் உள்ளன. இங்கிருக்கும் விநாயகர் சிற்பம் தமிழகத்தில் காணப்படும் பழைய விநாயகர் சிற்பங்களுள் ஒன்றாகும். அதே போல் இங்கிருக்கும் லகுலீசர் சிற்பமும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்டதாகும். தலையில் கரண்ட மகுடத்துடன் பட்டையான பூணூலுடன் கையில் தண்டத்துடன் காணப்படும் இந்த லகுலீசர் சிற்பம் சைவ சமய பிரிவுகளுள் ஒன்றான பாசுபத சைவம் பாண்டிய நாட்டில் பரவியிருந்தமைக்கு அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. குஜராத் மாநிலம் கயாவரோஹணத்தில் (கார்வான்) உதித்த லகுலீச சித்தாந்தச் சிற்பம் தமிழகத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது இந்நாட்டின் பண்பாட்டுத் தேசிய ஒருமைக்கும் அடையாளமாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும்.

முடிவுரை

இந்தியக் கோவில் கட்டுமானக் கலையில் குடைவரைகள் தனித்துவம் மிக்கவை. குறிப்பாகப் பாண்டிய நாட்டுப் பகுதிகளில் பல்வேறு குடைவரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் மதுரை மாநகரைச் சுற்றி அமைந்த சில குடைவரைகளின் சிறப்பியல்புகள் மட்டும் இக்கட்டுரையின் வாயிலாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புகள்

- [1] சீனிவாசன், கே. ஆர். “தென்னிந்தியக் கோவில்கள்”, நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா, 2011.
- [2] முனைவர் தயாளன், D. “கல்லிலே கலைவண்ணம்” Youtube, பதிவேற்றம் - சென்னை தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை ஆய்வுரை, 19 பிப். 2023 அன்று அணுகப்பட்டது, www.youtube.com/live/Y2Tja8Mllk?feature=share
- [3] ராசேந்திரன், பொ., சாந்தலிங்கம், சொ. “கோயிற்கலை”, NCBH வெளியீடு, 2017.
- [4] முனைவர் சேதுராமன், கு., முனைவர் வேதாசலம், வெ. “இந்தியக் கலை வரலாற்றில் ஆறுவகைத் தெய்வ வழிபடு”, தனலெட்சுமி பதிப்பகம், தஞ்சை, 2020.

- [5] “திருப்பரங்குன்றம் சமணத்தை அழித்துத் தோன்றியதா”, தமிழ்க்களஞ்சியம்,
04 Oct, 2018 அன்று அணுகப்பட்டது, thamilkalanjiam.blogspot.com/2018/10/blog-post_4.html?m=1
- [6] முனைவர் வள்ளி “THF: Anaimalai Sriyoga Narasimar Rock Cut Temple” Youtube,
பதிவேற்றம் - Dr K. Subashini, 13 ஜன. 2015 அன்று அணுகப்பட்டது,
youtu.be/Wj_zo2Aa2BU
- [7] கோடாங்கி கோனார், செல்லையா. நேர்காணல். பேட்டியாளர் முனைவர் செ. ஜகந்நாத். 01 மே. 2023 அன்று.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.